

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

QUENNIE A. BERBANO

Assistant Professor IV

Apayao State College

berbanoquennie@gmail.com

“PATAK NG PAWIS, LUHA ANG KAPALIT”

Lupa ang tanging pag-asa at buhay
Ng magsasakang sa hirap ay nanalaytay.
Dugo at pawis ang tanging puhunan,
Upang pamilya ay mapagsilbihan.

Subalit sa bawat butil na kanilang itinanim,
May pait na kalakip, may luhang malalim.
Pilit pinatatahimik, boses ay sinasakal,
Katarungan ay bingi, sa mayaman lang nakasandal

Silang nasa itaas, sakim sa katungkulan,
Walang pakundangan sa pagpapayaman.
Kaban ng bayan ay nilulustay nang husto,
Habang ang magsasaka’y lugmok at hapo.

Ang tanging hiling ng mga magsasaka,
Dinggin ang boses, damayan ang dusa.
Sapagkat sa buhay, sila ay hikahos,
Produkto’y kinuha, presyo ay tinapos.

Sa bawat dakot ng kanilang puhunan,
Nauuwi lamang sa gitna ng kawalan.
Kawawang magsasaka, kailan diringgin?
Ang bansa bang ito’y sa kanila ay gising?